

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ім. ШЕВЧЕНКА

**УРОЧИСТА АКАДЕМІЯ ТА
ЮВІЛЕЙНА НАУКОВА
КОНФЕРЕНЦІЯ,
ПРИСВЯЧЕНІ 140-РІЧЧЮ
НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА
ім. ШЕВЧЕНКА**

14—16 жовтня 2013 р.

Львів — 2013

ЗМІСТ

МІЖНАРОДНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ	6
УКРАЇНСЬКИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ	7
УРОЧИСТА АКАДЕМІЯ	10
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ	11
ЗАВЕРШАЛЬНЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ	11
СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ	12
I СЕКЦІЯ	12
II СЕКЦІЯ	13
III СЕКЦІЯ	16
IV СЕКЦІЯ	17
V СЕКЦІЯ	18
VI СЕКЦІЯ	19
VII СЕКЦІЯ	21
VIII СЕКЦІЯ	22
IX СЕКЦІЯ	24
X СЕКЦІЯ	24
XI СЕКЦІЯ	25
XII СЕКЦІЯ	26
XIII СЕКЦІЯ	28
XIV СЕКЦІЯ	30
XV СЕКЦІЯ	31
XVI СЕКЦІЯ	32
XVII СЕКЦІЯ	33
XVIII СЕКЦІЯ	36
„КРУГЛИЙ СТІЛ“, ПРИСВЯЧЕНИЙ ЙОСИФУ СЛІПОМУ.....	38

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБОТИ СЕКЦІЙ

I СЕКЦІЯ

16 жовтня

АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ (Львівська обласна універсальна наукова бібліотека, просп. Шевченка, 13)

15 жовтня

ІСТОРИЧНА КОМІСІЯ (Наукове товариство ім. Шевченка, вул. Винниченка, 24, конференційна зала)

16 жовтня

КОМІСІЯ СПЕЦІАЛЬНИХ (ДОПОМІЖНИХ) ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН (Наукове товариство ім. Шевченка, вул. Винниченка, 24, конференційна зала)

II СЕКЦІЯ

16 жовтня

ЕТНОГРАФІЧНА КОМІСІЯ ТА КОМІСІЯ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ (Інститут народознавства НАН України, просп. Свободи, 15, актові зала)

III СЕКЦІЯ

16 жовтня

ФІЛОСОФСЬКА КОМІСІЯ (Львівський національний університет ім. І. Франка, вул. Університетська, 1, ауд. 303)

16 жовтня

КОМІСІЯ СЕМІОТИКИ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ (Львівський національний університет ім. І. Франка, вул. Університетська, 1, ауд. 301)

IV СЕКЦІЯ

15 жовтня

МОВОЗНАВЧА КОМІСІЯ (кв'яря „Штука“, вул. Котлярська, 8)

V СЕКЦІЯ

15—16

жовтня

КОМІСІЯ ВСЕСВІТНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ ІМЕНІ МИКОЛИ ЛУКАША (Львівський національний університет ім. І. Франка, вул. Університетська, 1, головний корпус, ауд. 249)

VI СЕКЦІЯ

16 жовтня

КОМІСІЯ БІБЛІОГРАФІЇ І КНИГОЗНАВСТВА (Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, вул. Стефаника, 2, відділ наукової бібліографії)

17 жовтня

ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНА КОМІСІЯ (Українська академія друкарства, вул. Підголоско, 19, ауд. 221)

ВІІ СЕКЦІЯ

16 жовтня

КОМІСІЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ (Національний університет „Львівська політехніка“, вул. Князя Романа, 1, ауд. 4)

18 жовтня

КОМІСІЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО Й УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА ТА ІНСТИТУТ КОЛЕКЦІОНЕРСТВА УКРАЇНСЬКИХ МИСТЕЦЬКИХ ПАМ'ЯТОК ПРИ НТШ (Інститут народознавства НАН України, просп. Свободи, 15, конференційна зала)

ВІІІ СЕКЦІЯ

15 жовтня

МУЗИКОЗНАВЧА ТА ТЕАТРОЗНАВЧА КОМІСІЇ (Львівський національний університет ім. І. Франка, вул. Валова, 18, факультет культури і мистецтв, аудиторія ім. Л. Курбаса)

ІХ СЕКЦІЯ

15 жовтня

КОМІСІЇ ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ, МЕХАНІКИ ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА (Західний науковий центр НАН та МОН України, вул. Матейка, 4)

Х СЕКЦІЯ

15 жовтня

КОМІСІЯ ІНФОРМАТИКИ ТА КІБЕРНЕТИКИ (Національний університет „Львівська політехніка“, вул. Митрополита Андрея Шептицького, 5, навчальний корпус ІV, ауд. 524)

ХІ СЕКЦІЯ

15 жовтня

ХЕМІЧНА ТА БІОХЕМІЧНА КОМІСІЇ (Львівський національний університет ім. І. Франка, вул. Кирила і Мефодія, 6, хемічний факультет, ауд. 1)

ХІІ СЕКЦІЯ

15—16 жовтня

ГЕОЛОГІЧНА КОМІСІЯ ТА КОМІСІЯ ФІЗИКИ ЗЕМЛІ (Львівський національний університет ім. І. Франка, вул. Грушевського, 4, геологічний факультет, ауд. 219)

ХІІІ СЕКЦІЯ

15—16 жовтня

ЕКОЛОГІЧНА КОМІСІЯ ТА КОМІСІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (зала засідань Державного природознавчого музею НАН України, вул. Театральна, 18)

ХІV СЕКЦІЯ

15 жовтня

КОМІСІЯ ПРОБЛЕМ ЛІСІВНИЦТВА (Національний лісотехнічний університет України, вул. Ген. Чупринки, 105, корп. 1, ауд. 102)

ХV СЕКЦІЯ

15—16 жовтня

ЛІКАРСЬКА КОМІСІЯ (Музей історії медицини Галичини, вул. Кармелюка, 3)

ХVІ СЕКЦІЯ

15 жовтня

ГЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ (Львівський національний університет ім. І. Франка, вул. П. Дорошенка, 41, ауд. 6)

ХVІІ СЕКЦІЯ

16 жовтня

ЕКОНОМІЧНА КОМІСІЯ (Львівський національний університет ім. І. Франка, просп. Свободи, 18, ауд. 115)

15 жовтня

СОЦІОЛОГІЧНА КОМІСІЯ (Львівський національний університет ім. І. Франка, просп. Свободи, 18, ауд. 115)

ХVІІІ СЕКЦІЯ

15 жовтня

ПРАВНИЧА КОМІСІЯ (зал засідань Вченої ради юридичного факультету, вул. Січових Стрільців, 14, ауд. 409)

**МІЖНАРОДНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
ДЛЯ КООРДИНАЦІЇ ЮВІЛЕЙНИХ ЗАХОДІВ,
ПРИСВЯЧЕНИХ 140 РІЧНИЦІ
НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМ. ШЕВЧЕНКА**

Голова: **Леонід Рудницький** — академік НАН України,
президент Світової Ради НТШ;

Співголови: **Олег Купчинський** — д-р історичних
наук, голова НТШ в Україні;

Микола Жулинський — академік НАН України;

Зиновій Назарчук — академік НАН України;

Ярослав Яцків — академік НАН України.

Секретар: **Анатолій Карась** — д-р філософських
наук;

Члени оргкомітету: **Юрій Бобало** — д-р технічних
наук;

Іван Вакарчук — д-р фізико-математичних наук;

Ігор Воевідка — президент фундації ім. Антоновичів;

Дарія Даревич — д-р мистецтвознавства, голова
Крайового НТШ в Канаді;

Павло Джуль — д-р медичних наук;

Іван Дзюба — академік НАН України;

Стефан Дуніковський — голова Крайового НТШ в
Європі;

Аркадій Жуковський — академік НАН України, віце-
голова Крайового НТШ в Європі;

Роксолана Зорівчак — д-р філологічних наук, голова
Комісії всесвітньої літератури ім. М. Лукаша НТШ в Україні;

Роман Іваничук — письменник;

Степан Козак — д-р філології, голова Крайового
НТШ у Польщі;

Андрей Лужницький — д-р філології, голова
Крайового товариства НТШ у Швейцарії;

Микола Мушинка — академік НАН України, голова
Крайового НТШ у Словаччині;

Олексій Онищенко — академік НАН України;

Дмитро Павличко — письменник;

Марко Павлишин — д-р філології, голова Крайового
НТШ в Австралії;

Анна Процик — д-р історії, науковий секретар
Крайового НТШ в Америці (США);

Валерій Смолій — академік НАН України;

Дагмара Турчин-Дувірак — д-р музикології;

Ігор Юхновський — академік НАН України.

**УКРАЇНСЬКИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
ДЛЯ КООРДИНАЦІЇ ЮВІЛЕЙНИХ ЗАХОДІВ,
ПРИСВЯЧЕНИХ 140 РІЧНИЦІ
НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМ. ШЕВЧЕНКА**

Голова: **Олег Купчинський** — д-р історичних наук,
голова НТШ в Україні;

Співголови: **Віктор Шемчук** — голова Львівської
обласної державної адміністрації;

Андрій Садовий — міський голова Львова;

Іван Вакарчук — д-р фізико-математичних наук,
чл. Президії НТШ;

Зиновій Назарчук — академік НАН України,
чл. Президії НТШ;

Секретар: **Степан Гелей** — д-р історичних наук,
чл. Президії НТШ;

Члени оргкомітету: **Михайло Андрейчин** — д-р
медичних наук, голова Тернопільського осередку НТШ;

Володимир Білецький — д-р технічних наук, голова
Донецького відділення НТШ;

Борис Білинський — д-р медичних наук, голова
Ревізійної комісії НТШ;

Петро Білоніжка — канд. геолого-мінералогічних
наук, чл. Президії НТШ;

Андрій Бомба — д-р технічних наук, голова Рівненського осередку НТШ;

Петро Вольвач — академік Української академії екологічних наук, голова Кримського осередку НТШ;

Ярослав Ганіткевич — д-р медичних наук;

Михайло Глушко — д-р історичних наук, чл. Президії НТШ;

Іван Головацький — д-р біологічних наук;

Юрій Диба — кандидат архітектури, чл. Президії НТШ;

Микола Железняк — кандидат філологічних наук, в. о. директора Інституту енциклопедичних досліджень НАН України;

Ігор Завалій — д-р хемічних наук, чл. Президії НТШ;

Борис Зіменковський — д-р фармацевтичних наук;

Анатолій Карась — д-р філософських наук, генеральний секретар Світової Ради НТШ, чл. Президії НТШ;

Богдан Кіндрацький — д-р технічних наук, чл. Президії НТШ;

Богдан Козак — академік Академії мистецтв України, професор;

Олександр Козаренко — д-р мистецтвознавства, чл. Президії НТШ;

Роман Кушнір — член-кореспондент НАН України, чл. Президії НТШ;

Роман Лубківський — письменник, професор;

Віталій Масненко — д-р історичних наук, голова Черкаського осередку НТШ;

Василь Мойсишин — д-р технічних наук, голова Івано-Франківського осередку НТШ, чл. Президії НТШ;

Ігор Мриглод — академік НАН України, чл. Президії НТШ;

Зиновій Назарчук — академік НАН України, чл. Президії НТШ;

Любомир Пиріг — член-кореспондент НАН України;

Роман Пляцко — д-р фізико-математичних наук, чл. Президії НТШ;

Ганна Рудницька — канд. медичних наук;

Анатолій Свідзинський — д-р фізико-математичних наук, голова Луцького осередку НТШ;

Ігор Стасюк — член-кореспондент НАН України, чл. Президії НТШ;

Ростислав Стойка — д-р біологічних наук, чл. Президії НТШ;

Степан Стойко — д-р біологічних наук;

Платон Третяк — д-р біологічних наук, чл. Президії НТШ;

Дмитро Федасюк — д-р технічних наук, чл. Президії НТШ;

Наталія Хобзей — кандидат філологічних наук, чл. Президії НТШ;

Степан Хороб — д-р філологічних наук;

Олег Шаблій — д-р географічних наук, чл. Президії НТШ;

Роман Яців — мистецтвознавець, професор.

**УРОЧИСТА АКАДЕМІЯ,
ПРИСВЯЧЕНА 140-РІЧЧЮ ЗАСНУВАННЯ
НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА**

14 жовтня (Львівський національний академічний театр опери і балету ім. Соломії Крушельницької)

16.00

Доповідь:

Олег КУПЧИНСЬКИЙ. Наукове товариство ім. Шевченка: історія і сучасність

Вітальне слово від Світової Ради НТШ — **Леонід РУДНИЦЬКИЙ**

Привітання від Львівської обласної державної адміністрації — **Віктор ШЕМЧУК**

Привітання від Львівської обласної ради — **Петро КОЛОДІЙ**

Привітання від Львівської міської ради — **Андрій САДОВИЙ**

Привітання від Національної академії наук України — **Зиновій НАЗАРЧУК**

Вручення ювілейної медалі „140 років Наукового товариства ім. Шевченка“ — **Олег КУПЧИНСЬКИЙ**

Вітальні листи та телеграми від осіб, організацій, наукових і навчальних закладів, товариств України та світу з нагоди відзначення 140-річчя Наукового товариства ім. Шевченка — **Роман КУШНІР**

Закриття урочистої академії

Святковий концерт

10

**ЮВІЛЕЙНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ,
ПРИСВЯЧЕНА 140-РІЧЧЮ
НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА**

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

15 жовтня (Львівський національний університет ім. І. Франка, вул. Університетська, 1, актовий зал)

11.00

Вступне слово: **Олег КУПЧИНСЬКИЙ**, голова НТШ в Україні

Доповіді:

Леонід РУДНИЦЬКИЙ. 140-річчя Наукового товариства ім. Шевченка

Дагмара ТУРЧИН-ДУВІРАК. Т. Шевченко, М. Лисенко і українська національна культура

Степан ГЕЛЕЙ. Гуманітарні науки в дослідженнях НТШ

Юрій ГОЛОВАЧ, Ігор МРИГЛОД, Роман ПЛЯЦКО. Природодослідники в Науковому товаристві ім. Шевченка

ЗАВЕРШАЛЬНЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

16 жовтня (Національний університет „Львівська політехніка“, вул. С. Бандери, 12, актовий зал)

16.00

Звіти голів секційних засідань — **Роксолана ЗОРІВЧАК, Олександра МАТЕШУК-ВАЦЕБА, Іван СВАРНИК, Ігор СТАСЮК**

Загальний звіт про перебіг ювілейних заходів НТШ — **Олег КУПЧИНСЬКИЙ, Роман КУШНІР**

Виступи учасників конференції

Прийняття ухвали

11

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ

I Секція

АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ

16 жовтня (Львівська обласна універсальна наукова бібліотека, просп. Шевченка, 13)

10.00

Голова: **Іван СВАРНИК**

Секретар: **Уляна КРИШТАЛОВИЧ**

Тарас БАРАБАШ. Освіта писарів міських канцелярій Руського воєводства XVI ст.

Володимир ДОЛНОВСЬКИЙ. Використання істориками документів Земського архіву у 1919—1933 рр.

Ростислав МЕЛЬНИК. Документи Крайової табулі у фондах ЦДІА України у Львові: склад, структура та інформаційний потенціал збірки

Іван СВАРНИК. Подаровані книги у збірці Верти-порохів-Іванусівих (Канада)

Микола БАНДРІВСЬКИЙ. До проблеми локалізації мегале екклесія руських князів у Львові

ІСТОРИЧНА КОМІСІЯ

15 жовтня (Наукове товариство ім. Шевченка, вул. Винниченка, 24, конференційна зала)

Князі волоського права на Перемишльщині та Сяноччині у XVI—XVIII століттях: судочинство і соціальний статус

15.00—18.00

Голова: **Андрій ФЕЛОНЮК**

Секретар: **Богдана ПЕТРИШАК**

Юрій ЗАЗУЛЯК. Судочинство волоського права на Перемишльському замку у середині XVI століття (характеристика актового матеріалу та можливості інтерпретації)

Ярослав ЛИСЕЙКО. Вхідження князів із сіл на волоському праві у шляхетську корпорацію Сяноцької землі у XVI—XVII століттях

Ігор СМУТОК. Еволюція соціального статусу князів волоського права упродовж XVI—XVIII століть

КОМІСІЯ СПЕЦІАЛЬНИХ (ДОПОМІЖНИХ) ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

16 жовтня (Наукове товариство ім. Шевченка, вул. Винниченка, 24, конференційна зала)

10.00—13.00

Голова: **Андрій ГРЕЧИЛО**

Секретар: **Андрій СОВА**

Тарас РОМАНЮК. До історії музею НТШ (до 1928 р.)

Андрій СОВА. Печатки музею НТШ

Руслан СЕРЦЕЛЕВИЧ. Роль членів НТШ у дослідженні пам'яток Музею Ставропігійського інституту у Львові

Микола ІЛЬКІВ-СВИДНИЦЬКИЙ. Палеографія у наукових зацікавленнях членів НТШ

II Секція

КОМІСІЯ ЕТНОГРАФІЇ

16 жовтня (Інститут народознавства НАН України, просп. Свободи, 15, актовa зала)

10.00

Голова: **Ярослав ТАРАС**

Секретар: **Тетяна ФАЙНИК**

Микола БАЛАГУТРАК. Новочасне русинство Республіки Молдова як етнополітичний чинник руйнування ідентичності українців

Людмила ГЕРУС. Обрядовий хліб гуцулів: збереження традиції

Леся ГОРОШКО. Вмивання рук під час випікання короваю у черкаській традиції

Раїса ЗАХАРЧУК-ЧУГАЙ. Народне декоративне мистецтво Звенигородщини

Уляна МОВНА. Амбівалентність постаті українського пасічника

Тамара ПАЦАЙ. Зенон Кузеля: від студента до голови НТШ

Ярослав ТАРАС. Українсько-хорватські паралелі в середньовічній сакральній архітектурі

Тетяна ФАЙНИК. Майстер-будівельник: традиційні погляди на особистість

Оксана ФРАНКО. Шанування Тараса Григоровича Шевченка в Петербурзі з архівних матеріалів Федора Вовка

Андрій ФРАНКО. Франковий „Кобзар“

Петро БЛЯКОВСЬКИЙ. „Каглянка“ в метеорологічній магії українців Карпат

Мар'яна ВОЛОШИН. Данило Фіголь — дослідник народних промислів українців

Ігор ГІЛЕВИЧ. Фольклорно-етнографічні дослідження Якова Миколаєвича на теренах галицької Волині наприкінці XIX ст.

Володимир КОНОПКА. Свята осіннього циклу — завершальний період хліборобського календаря (на матеріалах з Південно-Західного історико-етнографічного регіону України)

Юрина САМОТІС. Великодні атрибути в щоденному побуті українців Карпат: символічні функції та їх локальна специфіка

Роман ТАРНАВСЬКИЙ. Пам'яті Адама Фішера. Життя та наукова діяльність ученого за „перших совітів“ та за нацистської окупації: 1939—1943

Анеля РАДЕЦЬКА. Фестиваль „Вихід на полонину“ — автентична культура чи комерція стосовно теорії масової культури і глобалізації

Обговорення

КОМІСІЯ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ

16 жовтня (Інститут народознавства НАН України, просп. Свободи, 15, відділ етнології)

10.00

Голова: Михайло ЧОРНОПИСКИЙ

Секретар: Оксана КУЗЬМЕНКО

Роман КИРЧІВ. „Запорожская Старина“ Ізмаїла Срезневського — явище романтичної фольклористики

Василь ІВАШКІВ. Тарас Шевченко і Пантелеймон Куліш: фольклористичні зацікавлення 1840-х років

Михайло ЧОРНОПИСКИЙ. Шевченківська тема у творчості Володимира Самійленка

Оксана КУЗЬМЕНКО. Український фольклор XX ст. про виселення: від просторових домінант до екзистенційного досвіду

Надія ПАСТУХ, Ольга ХАРЧИШИН. З наративної історії українців півночі Молдови: фольклорні перекази про переселення з України

Євген ЛУНЬО. Повстанський народний епос: особливості побутування

Орися ГОЛУБЕЦЬ. Невідоме листування Василя, Юрія та Кирила Стефаників із Андреем Шептицьким

Обговорення

III Секція

ФІЛОСОФСЬКА КОМІСІЯ

16 жовтня (Львівський національний університет
ім. І. Франка, вул. Університетська, 1, ауд. 303)

14.00—15.30

Голова: **Андрій ПАШУК**

Секретар: **Андрій НАКОНЕЧНИЙ**

Андрій ПАШУК. Іван Франко про антропологічну
сутть розвитку суспільства

Ігор ЗАХАРА. Джерела і сенс української політичної
філософії

Андрій ДАХНІЙ. Поезія Василя Симоненка і Василя
Стуса у світлі екзистенційного мислення

Андрій НАКОНЕЧНИЙ. Гуманістична філософія
Івана Франка

Христина РОСЛАВЦЬКА. Гуманізм та інтелектуалізм
в історії людства

Андрій ІВАНЧУК. Трансформація рефлексивної
феноменології у філософії ХХ ст.

КОМІСІЯ СЕМІОТИКИ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ

16 жовтня (Львівський національний університет
ім. І. Франка, вул. Університетська, 1, ауд. 301)

13.00—15.00

Голова: **Анатолій КАРАСЬ**

Секретар: **Ореста ЛОСИК**

Ореста ЛОСИК. Мнемонічні парадокси людської
гідності

Роман КІСЬ. Смысл — розуміння — смислотворчість
Роман ВАСИЛИК. Сакральний світ творчості Тараса
Шевченка

Борис ПОТЯТИННИК. Семіотичний код нових медійних
засобів

Ірина СОФІНСЬКА. Код громадянства в контексті
національної ідентичності

Олег РОМАНЧУК. Семіотика громадської думки в
Україні перед сучасними викликами

Володимир САБАДУХА. Ідеї персоналізму в українській
філософській та соціально-політичній думці

Дискусія з участю **Романа ГАМАДИ, Оксани ДАРМОРИЗ,
Валерія ДЖУНЯ, Павла СОДОМОРИ, Людмили ПАВ-
ЛЮК, Степана КОСТЯ, Романа КІСЯ, Івана ТЕПЛОГО,
Романа ВИСОЧАНСЬКОГО, Ростислава ЯКУЦА, Андрія
ЛУЦИШИНА, Оксани САРАБУН, Олени БОЧУЛІ, Ольги
СОБОЛЬ, Євгена ЛАНЮКА, Соломії КРИВЕНКО,
Володимира КОВЧАКА, Володимира ОЛІНКЕВИЧА,
Володимира БОДНАРА, Володимира КОНОВАЛА,
Сніжани МАМЧАК, Оксани ФЕРЕНЦ, Дмитра ГОР-
ДІЄНКА, Олега ПОЦЮРКА**

IV Секція

МОВОЗНАВЧА КОМІСІЯ

15 жовтня (кав'ярня „Штука“, вул. Котлярська, 8)

13.30—16.00

Голова: **Наталія ХОБЗЕЙ**

Секретар: **Ганна ДИДИК-МЕУШ**

Наталія ХОБЗЕЙ, Ганна ДИДИК-МЕУШ. Мовознавчі
студії в НТШ: постаті та проблеми

Ірина КОЧАН. Українські термінологи — члени НТШ

Уляна ДОБОСЕВИЧ. Студії з історії мови в діяльності членів НТШ

Людмила ВАСИЛЬЄВА. Ватрослав Ягич і Україна

Галина ТИМОШИК. Маркіян Шашкевич у наукових візіях Михайла Тершаковця

Оксана СІМОВИЧ. Участь Василя Сімовича у роботі НТШ

Зоряна КУПЧИНСЬКА. Архів Мирона Кордуби як джерело мовознавчих досліджень

Олександра СЕРБЕНСЬКА. Юліан Редько — почесний член НТШ доби незалежної України

Уляна ЄДЛІНСЬКА. Марта Дольницька та творча спадщина Івана Панькевича

Наталія БАГНЮК. Палеографічні студії Іларіона Свенціцького

Ольга КРОВИЦЬКА. Львівські лемківські товариства в історії НТШ

V Секція

КОМІСІЯ ВСЕСВІТНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ІМЕНІ МИКОЛИ ЛУКАША

15 жовтня (Львівський національний університет

ім. І. Франка, вул. Університетська, 1,
головний корпус, ауд. 249)

15.00

Голова: **Роксолана ЗОРІВЧАК**

Секретар: **Тарас ШІМІГЕР**

Роксолана ЗОРІВЧАК. Діяльність Комісії всесвітньої літератури імені Миколи Лукаша (1989—2013): головні здобутки, особистості

Андрій СОДОМОРА. Людина: між страхом і надією

Тарас ШІМІГЕР. Критика перекладу як галузь перекладознавства на початку ХХІ сторіччя

Оксана ДЗЕРА. Метабіблійні образи Тараса Шевченка й Івана Франка в перекладі Віри Річ

Валентина САВЧИН. Редакторська діяльність Миколи Лукаша

Наталія ГРИЦІВ. Поезія Роберта Бернса в інтерпретації Василя Мисика: різночасові версії

Надія МАТВІЇВ. Перекладознавчі питання на сторінках „Записок НТШ“ (1892—1939)

Анастасія ВАСИЛИК. Вартість дослідження Ярослава Гординського „Кулішеві переклади драм Шекспіра“ (1928) для франкознавства та шекспірознавства

Марія КОНОВАЛОВА. Відтворення своєрідностей мовлення Едгара з Шекспірової трагедії ‘King Lear’ в україномовних перекладах

16 жовтня

15.00

Урочистий вечір, присвячений 105 річниці від народження дійсного члена НТШ Григорія Кочура

VI Секція

КОМІСІЯ БІБЛІОГРАФІЇ І КНИГОЗНАВСТВА

16 жовтня (Львівська національна наукова бібліотека

України ім. В. Стефаника, вул. Стефаника, 2,
відділ наукової бібліографії)

Український книговидавничий процес на західноукраїнських землях і в еміграції в ХІХ — першій половині ХХ ст.

10.00—14.00

Голова: **Луїза ІЛЬНИЦЬКА**

Співголова: **Наталія РИБЧИНСЬКА**

Секретар: **Тетяна КУЛЬЧИЦЬКА**

Наталія РИБЧИНСЬКА. Участь Бібліографічної комісії Наукового товариства ім Шевченка (1909—1939) у створенні загальнослов'янської бібліографії

Луїза ІЛЬНИЦЬКА. Західноукраїнська і українська еміграційна книга міжвоєнного періоду: реалізація науково-бібліографічного проекту

Тетяна КУЛЬЧИЦЬКА. Персоналія Івана Калиновича: джерела до біобібліографії

Марія ТРЕГУБ. Видання першого тому „Матеріалів до біографічного словника І. О. Левицького“

Софія КОГУТ. До історії академічних і неакадемічних стосунків Михайла Рудницького з Науковим товариством ім. Шевченка

Маргарита КРИВЕНКО. Візантиністична колекція книгозбірні „Студіону“ у Львові: бібліографічне відтворення

Майя КОСТРОВА. Видавнича діяльність Костянтини Малицької

ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНА КОМІСІЯ

17 жовтня (Українська академія друкарства, вул. Підголюско, 19, ауд. 221)

14.30

Голова: **Степан ГУНЬКО**

Секретар: **Надія ЗЕЛІНСЬКА**

Надія ЗЕЛІНСЬКА. В зоні постійного ризику: українська наукова література періоду незалежності

Емілія ОГАР. Національна дитяча книга у пошуках ідентичності

Степан ГУНЬКО. Християнство і українська писемність

Григорій САВЧУК. Книжна українська і українослов'янська мови XVI ст.: „Пересопницьке Євангеліє“ та „Острозька біблія“

20

Ігор МИКЛУШКА. Видання „Кобзаря“ Тараса Шевченка як свідчення стану видавничо-поліграфічної галузі

VII Секція

КОМІСІЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

16 жовтня (Національний університет „Львівська політехніка“, вул. Князя Романа, 1, ауд. 4)

**Проблеми урбанізації Русі
у світлі літописних свідчень**

14.00—17.00

Голова: **Юрій ДИБА**

Секретар: **Світлана ЛІНДА**

Юрій ДИБА. Літописне повідомлення 947 р. про адміністративно-урбаністичні реформи княгині Ольги

Василь ПЕТРИК. Город Холм за літописними свідченнями та археологічними дослідженнями

Обговорення: **Ю. ДУБИК, Ю. ЛУКОМСЬКИЙ,
Р. МОГИТИЧ, В. СЛОБОДЯН**

КОМІСІЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО Й УЖИТКОВОГО
МИСТЕЦТВА ТА ІНСТИТУТ КОЛЕКЦІОНЕРСТВА
УКРАЇНСЬКИХ МИСТЕЦЬКИХ ПАМ'ЯТОК ПРИ НТШ

18 жовтня (Інститут народознавства НАН України, просп. Свободи, 15, конференційна зала)

14.00

Голова: **Ігор ЗАВАЛІЙ**

Секретар: **Софія КОРОЛЬ**

21

Олесь НОГА. Український авангард: питання формування і термінологічного визначення

Роман ЯЦІВ. Українське мистецтво ХХ століття в сучасних наукових інтепретаціях

Ігор ЗАВАЛІЙ. Про підсумки 10-літньої діяльності Інституту колекціонерства українських мистецьких пам'яток при НТШ

Оксана GERIЙ. Втрачені пам'ятки. Матеріали експедицій за останнє десятиліття

Мар'яна ЛЕВИЦЬКА. Невідомий жіночий портрет Мартина Яблонського

Лариса КУПЧИНСЬКА. Портрет у творчості Ю. Глоговського

Софія КОРОЛЬ. До питання побутування кількох мотивів пейзажного мистецтва

Оксана РОМАНІВ-ТРИСКА. Збірка ікон на склі Національного музею у Львові в контексті досліджень центральноєвропейського народного мистецтва

VIII Секція

МУЗИКОЗНАВЧА КОМІСІЯ

15 жовтня (Львівський національний університет

ім. І. Франка, вул. Валова, 18,

факультет культури і мистецтв, аудиторія ім. Л. Курбаса)

15.00

Голова: **Олександр КОЗАРЕНКО**

Секретар: **Оксана ГНАТИШИН**

Юрій ЯСІНОВСЬКИЙ. Про науково-критичні видання текстів української церковної монодії

Наталія СИРОТИНСЬКА. Акростих у середньовічній музично-поетичній творчості

Уляна ГРАБ. Дослідження музики партесної доби в науковій праці М. Антоновича

Наталія КАШКАДАМОВА. Г. Нейгауз у контексті доби

Оксана ГНАТИШИН. Деякі аспекти організованості ідейних здобутків української музикології

Богдан КИДРАТЮК. Дзвони та дзвоніння як явище української культури

ТЕАТРОЗНАВЧА КОМІСІЯ

15 жовтня (Львівський національний університет

ім. І. Франка, вул. Валова, 18,

факультет культури і мистецтв, аудиторія ім. Л. Курбаса)

11.00

Голова: **Майя ГАРБУЗІЮК**

Секретар: **Роман ЛАВРЕНТІЙ**

Майя ГАРБУЗІЮК. Питання українсько-польських стосунків у дослідженнях літературознавців на сторінках „Записок НТШ“: І. Брик та В. Щурат про драму-переробку „Helena, czyli haidamacu na Ukrainie“ Я.-Н. Камінського (за Т. Кернером)

Євген САЛЮ. Діяльність Руського народного театру товариства „Руська бесіда“ у відгуках польської преси 1864—1868 рр.

Уляна РОЙ. Франкові переклади іншомовної драматургії: театрознавчий аспект

Софія РОСА-ЛАВРЕНТІЙ. Аспекти сценічності драми Г. Лужницького „Слово о полку Ігоревім“

Роман ЛАВРЕНТІЙ. Вистава „Тарас Шевченко“ З. Тарнавського на сцені українського молодого театру „Заграва“ (1937, реж. В. Блавацький)

Богдан КОЗАК. До історії театральної педагогіки заньківчан: перша акторська студія під керівництвом Б. Романицького (1926)

Світлана МАКСИМЕНКО. Режисер і актор Олександр Яковлів: львівська сторінка творчої біографії (1941—1943)

IX Секція

КОМІСІЯ ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ,
МЕХАНІКИ ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА

15 жовтня (Західний науковий центр
НАН та МОН України, вул. Матейка, 4)

15.00—18.00

Голова: **Ігор СТАСЮК**

Секретар: **Михайло СИМОТЮК**

**Володимир ПАНАСЮК, Григорій НИКИФОР-
ЧИН.** Олег Романів і його внесок у розвиток української науки

Ярослав ДОВГИЙ. Про деякі концептуальні засади
діяльності Фізичної комісії НТШ

Володимир МАСЛЮЧЕНКО. Вплив учених-чужин-
ців на розвиток математики в Україні

Роман КУШНІР, Василь ПОПОВИЧ. Розвиток дослі-
джень з термомеханіки неоднорідних структур: проблеми і здобутки

X Секція

КОМІСІЯ ІНФОРМАТИКИ ТА КІБЕРНЕТИКИ

15 жовтня (Національний університет „Львівська
політехніка“, вул. Митрополита Андрея Шептицького, 5,
навчальний корпус IV, ауд. 524)

16.00—18.00

16 жовтня

10.00—12.00

**Сучасні інформаційно-комунікаційні технології
як фактор розвитку суспільства**

Голова: **Роман БАЗИЛЕВИЧ**

Секретар: **Андрій ПЕЛЕЩИШИН**

Роман БАЗИЛЕВИЧ. Методологія та алгоритми розв’я-
зування важковирішуваних комбінаторних задач високої розмірності

Юрій ФОРКУН. Інтернет-орієнтовані методи та засоби
формування документованого інформаційного забезпечення
суспільних комунікаційних систем

Наталія ХИМИЦЯ, Андрій ПЕЛЕЩИШИН. Інтернет
як інструмент наукових досліджень у галузі новітньої історії

Соломія ФЕДУШКО. Комп’ютерно-лінгвістичний
аналіз достовірності соціально-демографічних характеристик
учасників віртуальних спільнот

Ірина ХМІЛЬ. Виявлення інформаційних елементів
віртуальних спільнот, що релевантні геопросторовим об’єктам

Андрій АНДРУХІВ. Орієнтири розвитку бібліотек
ВНЗ України в умовах інформаційного суспільства

Нестор ДУМАНСЬКИЙ. Класи, методи та моделі
технологій дистанційної освіти

XI Секція

ХЕМІЧНА ТА БІОХЕМІЧНА КОМІСІЯ

15 жовтня (Львівський національний університет
ім. І. Франка, вул. Кирила і Мефодія, 6,
хемічний факультет, ауд. 1)

15.00

Голова: **Ярослав КАЛИЧАК**

Співголова: **Галина МІДЯНА**

Секретар: **Володимир ДУТКА**

Вступне слово до 140-річчя НТШ голови Хемічної
комісії **Ярослава КАЛИЧАКА**

Роман ГЛАДИШЕВСЬКИЙ. Сучасні методи струк-
турного аналізу

Іван ГОЛОВАЦЬКИЙ. Діяльність Біохемічної комісії
в історії НТШ

Ростислав СТОЙКА. Молекулярні мішені дії ліків
Микола ОБУШАК. Тандемні і доміно-реакції у конструюванні нових гетероциклічних систем
Михайло ГОНЧАР. Механізми молекулярного розпізнавання в сенсорці
Михайло СОЛТИС. Кислотно-основна рівновага в колоїдних та біологічних системах

XII Секція

ГЕОЛОГІЧНА КОМІСІЯ ТА КОМІСІЯ ФІЗИКИ ЗЕМЛІ

Основні проблеми секції. Вивчення глибинної будови, тектоніки та геодинаміки земної кори; геофізичні та сейсмологічні дослідження сейсмоактивних регіонів; сучасні технології геолого-геофізичного прогнозування геологічного середовища, пошуки родовищ корисних копалин, насамперед вуглеводнів, мінералогія та інформаційні технології в геології, геофізичний моніторинг екобезпечних природних та техногенних геологічних процесів; методи математичного та фізичного моделювання для обробки та інтерпретації геофізичних даних.

Співголови: **Орест МАТКОВСЬКИЙ, Валентин МАКСИМЧУК**

Секретарі: **Ігор БУБНЯК, Тамара КЛИМКОВИЧ**

15 жовтня (геологічний факультет Львівського національного університету ім. І. Франка, вул. Грушевського, 4)

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ
15.00—18.00

Голова: **Орест МАТКОВСЬКИЙ**
Секретар: **Ігор БУБНЯК**

Орест МАТКОВСЬКИЙ, Петро БІЛОНІЖКА, Ігор НАУМКО. Мінералогія Українських Карпат: стан і перспективи

Володимир ПАВЛИШИН. Людина і камінь: практичні та наукові аспекти

Дмитро МАЛИЦЬКИЙ, Орест МУЙЛА, Едуард КОЗЛОВСЬКИЙ, Сергій КРАВЕЦЬ, Петро ХЕКАЛО, Оксана ГРИЦАЙ, Анастасія ПАВЛОВА, Андрій МИКИТА, Оксана КУТНІВ, Юрій КОВАЛЬ. Про сейсмічність Карпатського регіону

Дмитро МАРЧЕНКО, Валентин МАКСИМЧУК. Ізостазія Українських Карпат

Андрій НАЗАРОВИЧ, Леся НАЗАРОВИЧ. Українські Карпати: сейсмічність, тектоніка, геодинаміка

Микола ПАВЛУНЬ. Про метаморфогенно-гідротермальну природу золоторудних родовищ Українського щита

Дмитро ВОЗНЯК, Ганна КУЛЬЧИЦЬКА. Флюїдні включення у мінералах — джерело генетичної інформації про формування геологічних об'єктів

Данило ДРИГАНТ. Еквіди плейстоцену-голоцену України (у контексті вирішення проблеми походження коня домашнього)

Обговорення

16 жовтня

(геологічний факультет Львівського національного університету ім. І. Франка, вул. Грушевського, 4)

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ
10.00—13.00

Голова: **Валентин МАКСИМЧУК**
Секретар: **Тамара КЛИМКОВИЧ**

Валентин МАКСИМЧУК. Глибинна будова та гео-динаміка земної кори Антарктичного півострова за результатами геоелектромагнітних досліджень

Олег САПУЖАК, Степан ДЕЩИЦЯ, Борис ЖАДАНІВСЬКИЙ. Фізичне і математичне моделювання електромагнітних полів у геологічному середовищі

Олег РОМАНЮК, Степан ДЕЩИЦЯ, Олег ПІДВІРНИЙ, Лідія САВКІВ. Результати електромагнітних досліджень екологічно проблемних територій заходу України

Юрій КРУПСЬКИЙ. Перспективи нафтогазоносності піднасувної частини Українських Карпат

Орест СТУПКА. Несподіванки і ризики видобутку „сланцевого“ газу в Україні

Ігор БУБНЯК, Юрій ВІХОТЬ, Михайло НАКАПЕЛЮХ, Соломія КРІЛЬ. Використання ГІС-технологій при проведенні польових геологічних досліджень

Тамара КЛИМКОВИЧ, Валентин МАКСИМЧУК. Геомагнітні та електромагнітні дослідження сеймотектонічних процесів у Закарпатській сейсмоактивній зоні

Андрій ГНИП. Релокація мікроземлетрусів у Закарпатті

Обговорення

XIII Секція

ЕКОЛОГІЧНА КОМІСІЯ ТА КОМІСІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

15 жовтня (зала засідань Державного природознавчого музею НАН України, вул. Театральна, 18)

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ
15.00

Співголови: Михайло ГОЛУБЕЦЬ, Платон ТРЕТЯК
Секретар: Анастасія САВИЦЬКА

Платон ТРЕТЯК. Біологічна наука в Науковому товаристві ім. Шевченка

Михайло ГОЛУБЕЦЬ. Трикомпонентна парадигма еколого-соціально-економічного розвитку людства

Мирослава СОРОКА. Природоохоронні традиції Наукового товариства ім. Шевченка

Юрій ЧЕРНОБАЙ. Спадщина Природничого музею Наукового товариства ім. Шевченка

Анджей ВОЗНЯК. Вплив агроекологічних умов на якість і хемічний склад зерна збіжжя

Нестор БИБЛЮК. Екологічні проблеми лісозаготівлі в Карпатах: історичний досвід і реальність

16 жовтня (зала засідань Державного природознавчого музею НАН України, вул. Театральна 18)

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ
10.00

Голова: Нестор БИБЛЮК

Секретар: Олег СТИРАНІВСЬКИЙ

Богдан ПРОЦЬ. Моделювання поширення інвазійних видів рослин у контексті кліматичних та антропогенних змін

Олег СТИРАНІВСЬКИЙ. Моделювання процесу ущільнення ґрунту рушіями лісових машин

Мирон ГОРОШКО, Дмитро КАРАБЧУК. Метод соціальної диференціації дерев у таксації надземної фітомаси (на прикладі ялини європейської басейну ріки Черемош)

Любомир ДЕРЖИПІЛЬСЬКИЙ. Античні календарні святилища Гуцульщини

Олег МАЧУГА. Технічні засоби для використання енергії відновних джерел у лісозаготівлі

Юрій СТЕФУРАК. Гуцульська порода коней — самобутня складова біорізноманіття у тваринництві України

Петро ХОМЮК, Мирон ГОРОШКО. Моніторингові дослідження на лісотипологічному профілі Андрія Пясецького

Микола БЛИЗНЮК. Висвітлення екологічних проблем Гуцульщини у працях Косівського осередку НТШ

Вільям БЛІТЦ. Співпраця з Корпусом Миру США в Україні у вирішенні місцевих екологічних проблем

Іван ЗЕЛЕНЧУК. Озеро Марієнка: до джерел природи та історико-культурної спадщини

Віктор БАРЧУК. Екологічне виховання в навчальних закладах Косівщини

Федір ТЕРШАК. До питання становлення та функціонування Клубу органічного землеробства в Косові

XIV Секція

КОМІСІЯ ПРОБЛЕМ ЛІСІВНИЦТВА

15 жовтня (Національний лісотехнічний університет України, вул. Ген. Чупринки, 105, корп. 1, ауд. 102)

Проблеми збереження та розширення лісоресурсного потенціалу західного регіону України

15.00

Голова: **Леонід КОПІЙ**

Секретар: **Олександр МЕЛЕЩУК**

Леонід КОПІЙ. Перспективи розширення лісоресурсного потенціалу західного регіону України

Олександр МЕЛЕЩУК. Природне відтворення та формування корінних соснових деревостанів у суборах Західного Полісся

Сергій КОПІЙ. Вуглецево-депонуюча здатність дубових насаджень заходу України

Володимир ГОНЧАР. Роль берези у формуванні високопродуктивних лісостанів Західного Полісся

XV Секція

ЛІКАРСЬКА КОМІСІЯ

15 жовтня (Музей історії медицини Галичини, вул. Кармелюка, 3)

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

16.00—18.30

Голова: **Олександра МАТЕШУК-ВАЦЕБА**

Секретар: **Ольга ДЖУРА**

Ярослав ГАНІТКЕВИЧ, Зиновія СЛУЖИНСЬКА, Олександра МАТЕШУК-ВАЦЕБА. Історія Лікарської комісії НТШ

Володимир СЕМЕНІВ, Богдан НАДРАГА. Іван Куровець — людина „з ясным поглядом і розумінням пекучих проблем нашого народу“

Богдан КОВАЛІВ. 40 років нефрології на Львівщині

Олександр КЩЕРА. Потомки кошового отамана Петро і Павло Пелехи (Пелехіни) — меценати НТШ

Презентація книжки: Помилки в онкології.

Представляє **Борис БІЛИНСЬКИЙ.**

Обговорення

16 жовтня (Музей історії медицини Галичини, вул. Кармелюка, 3)

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ

16.00—18.30

Голова: **Олександра МАТЕШУК-ВАЦЕБА**

Секретар: **Ольга ДЖУРА**

Зиновія СЛУЖИНСЬКА. Визначний лікар і журналіст Юліан Мовчан

Любов ГОЦКО-НЕЙ. До 120-річчя д-ра Леонтія Максимонька

Оксана ЗАЯЧКІВСЬКА. Родина Заячківських — для медицини України і світу

Ярема ТОМАШІВСЬКИЙ. Академія профілактичної медицини оптимізувала програму загальної диспансеризації населення та профілактики йододефіцитних захворювань

Юліан КУХЛЕВСЬКИЙ. Життя та творчий шлях професора Адольфа Бека

Обговорення

XVI Секція

ГЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ

15 жовтня (Львівський національний університет ім. І. Франка, вул. П. Дорошенка, 41, ауд. 6)

15.00

Голова: Олег ШАБЛІЙ

Секретар: Іван РОВЕНЧАК

Олег ШАБЛІЙ. Внесок професора Володимира Кубійовича у розвиток НТШ

Ростислав СОССА. Внесок НТШ у розвиток української картографії

Іван РОВЕНЧАК. Картографічні праці доктора філософії Григорія Величка

Степан ПОЗНЯК. Проблеми вивчення взаємодії суспільства і ґрунтового покриву

Ольга ЗАСТАВЕЦЬКА, Леся ЗАСТАВЕЦЬКА. Проблеми трансформації малих систем розселення у ринкових умовах

Іван КОВАЛЬЧУК. Проблеми атласного картографування річково-басейнової системи

Посвячення меморіальної таблиці Григорія Величка (до 150-ліття від народження ученого)

XVII Секція

ЕКОНОМІЧНА КОМІСІЯ

16 жовтня (Львівський національний університет ім. І. Франка, просп. Свободи, 18, ауд. 115)

15.00

Голова: Андрій СТАСИШИН

Секретар: Ігор НАЗАРКЕВИЧ

Степан ПАНЧИШИН. Про особливості взаємодії фізичної та монетарної економіки в неусталених господарських системах
Андрій СТАСИШИН. Трансформація економічних функцій держави в умовах глобалізації

Ольга СТЕФАНИШИН. Структурний розвиток диференціації ринку праці в умовах інноваційної економіки

Ігор НАЗАРКЕВИЧ. Суспільно-економічні чинники забезпечення структурної трансформації національної економіки

Ростислав МИХАЙЛИШИН. Макроекономічна оцінка структурних змін у зовнішній торгівлі України в умовах глобалізації

Зоряна ПЛИСА. Обліковий супровід збутових операцій у логістичній системі підприємств України

Володимир ПЛИСА. Стратегія посткризового розвитку страхової системи України

Ярослав КУЛЬЧИЦЬКИЙ. Екологізація економічних систем як об'єктивний процес їх трансформації у сучасних умовах

Богдан КУЛЬЧИЦЬКИЙ. Економічна система в концепціях провідних економічних шкіл

Ігор ШЕГІНСЬКИЙ. Іноземне інвестування у стратегії розвитку вітчизняної економіки

Наталія ШЕГІНСЬКА. Концепція стратегічного управління людськими ресурсами в системі менеджменту організацій

Перерва

Василь БУНЯК. Особливості досягнення макроекономічної рівноваги у відкритих господарських системах

Тетяна МОРЯК. Інструментарій фіскального регулювання родинного розподілу національного доходу у трансформаційних економічних системах

Ігор ГРАБИНСЬКИЙ. Символи української державності на монетах, банкнотах і поштових марках

Ірина ГРАБИНСЬКА. Проблеми макроекономічної нестабільності в економіці України

Маріанна КІЧУРЧАК. Можливості адаптації досвіду країн ЄС у процеси відтворення суспільних благ в економіці України

Павло ПРИЙМАК. Інформаційно-аналітичні технології у банківській діяльності

Руслан СКРИНЬКОВСЬКИЙ. Основні проблеми використання державних методик до оцінювання інвестиційної привабливості машинобудівних підприємств

Оксана ШПАК. Сутність стратегічного креативу у системі маркетингових комунікацій

СОЦІОЛОГІЧНА КОМІСІЯ

15 жовтня (Львівський національний університет ім. І. Франка, просп. Свободи, 18, економічний факультет, ауд. 115)

„Круглий стіл“: Соціологія економічна: проблеми дослідження

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ
15.00—17.00

Голова: **Юрій ПАЧКОВСЬКИЙ**
Секретар: **Наталія ДАНИЛЕВИЧ**

Юрій ПАЧКОВСЬКИЙ. Споживча поведінка українських домашніх господарств у дзеркалі соціології

Ірина ГОРОДНЯК. Моделі споживчої поведінки сучасної молоді

Наталія ДАНИЛЕВИЧ. Шляхи оптимізації управління соціоекосистемами в умовах соціально-економічних змін

Сергій ЦАПОК. Розвиток соціально-демографічного потенціалу західного регіону України

Віталій ОНИЩУК. Молодь України у сучасних глобалізаційних процесах

Руслан ЧУБУК. Конфлікт як джерело соціальних змін

Обговорення

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ
17.00—19.00

Голова: **Галина ЩЕРБА**
Секретар: **Олеся САДЛОВСЬКА**

Галина ЩЕРБА. Роль єврорегіонів у транскордонному співробітництві України

Богдана ГВОЗДЕЦЬКА. Соціологічний аналіз ідентичностей у пограничному просторі Карпатського регіону

Володимир БІДАК. Соціологічний аналіз територіальних міграційних систем

Роксолана ЯРЕМКЕВИЧ. Розвиток кластерів у системі охорони здоров'я України

Олеся САДЛОВСЬКА. Соціологічний аналіз розвитку ринку медичних послуг в Україні

Роман САДЛОВСЬКИЙ. Соціальний портрет молодого підприємця

Обговорення

XVIII Секція

ПРАВНИЧА КОМІСІЯ

15 жовтня (зал засідань Вченої ради юридичного факультету, вул. Січових Стрільців, 14, ауд. 409)

Правові основи європейської інтеграції України

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

15.00—18.00

Голова: **Тарас АНДРУСЯК**

Секретар: **Володимир ЦІКАЛО**

Андрій БОЙКО. Розвиток правничої освіти у Львівському університеті: європейський контекст

Михайло МИКІЄВИЧ. Угода про асоціацію з Європейським Союзом: шанси та перспективи для України

Петро СТЕЦЮК. Конституційна держава XXI століття (європейський вимір)

Тарас АНДРУСЯК. Західна правова традиція як основа розвитку української правової думки

Павло ГУРАЛЬ. Національна ідея і модернізація Конституції України

Ігор ЗАЯЦЬ. Конституційно-правове забезпечення зовнішньополітичної доктрини України

Сергій РІЗНИК. Вплив європейської інтеграції на конституційне державотворення України

Володимир ЦІКАЛО. Вплив рішень Європейського суду з прав людини на розвиток корпоративного законодавства України

Андрій ШКОЛИК. Проблеми адаптації адміністративного законодавства України до законодавства Європейського Союзу

Наталія СТЕЦЮК. Національні державно-правові доктрини і процес європейської інтеграції

16 жовтня (зал засідань Вченої ради юридичного факультету, вул. Січових Стрільців, 14, ауд. 409)

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ

10.00—13.00

Голова: **Тарас АНДРУСЯК**

Секретар: **Володимир ЦІКАЛО**

Ірина АНДРУСЯК. Утвердження гендерної рівності як умова успішної європейської інтеграції України

Ірина СОФІНСЬКА. Європейська ідентичність українців: погляд крізь призму століть

Михайло ПЕТРИВ. Діяльність Правничої комісії НТШ у царині дослідження європейського порівняльного правознавства як прообраз сучасної євроінтеграції України

Мар'яна ПАЛІЙ. Аксиологія правоохоронної діяльності як складова європейської інтеграції

Світлана МАРЦЕЛЯК. Роль та значення міжнародних стандартів виборчого права для процесу європейської інтеграції України

Лілія ЧОРНЕНЬКА. Законодавче регулювання процесуальної діяльності органів конституційної юрисдикції (з європейського досвіду)

Андрій КОВАЛЬ. Форми та джерела підвищення правової культури та правової свідомості українців у другій половині XIX — на початку XX століть

Мар'ян БЕДРІЙ. Досвід копного судочинства та перспективи відновного правосуддя в Україні

Степан БЛОСТОЦЬКИЙ. Незалежність судів як засада діяльності загальних судів Другої Речі Посполитої

Дискусія і обговорення

„КРУГЛИЙ СТИЛ“, ПРИСВЯЧЕНИЙ ПАТРІЯРХОВІ
ЙОСИФУ СЛІПОМУ У 50-ТУ РІЧНИЦЮ
ЙОГО ЗВІЛЬНЕННЯ З УВ'ЯЗНЕННЯ

ДЛЯ НОТАТОК

15 жовтня (Український католицький університет,
вул. Свенціцького, 17, головний корпус, кім. 119)

14.00

Голова: **Леонід РУДНИЦЬКИЙ**

Дискутант: **Олег ТУРІЙ**

Світлана ГУРКІНА. Архипастирська діяльність
митрополита Йосифа Сліпого напередодні офіційної ліквідації
УГКЦ

Оксана ПУЖАКОВСЬКА. Способи комунікації між
ув'язненим та репресованим духовенством і вірними Греко-
Католицької Церкви на прикладі митрополита Йосифа Сліпого

Марія ГОРЯЧА. Справа звільнення митрополита
Йосифа Сліпого у 1963 році

о. Тарас БУБЛИК. Патріярх Йосиф Сліпий і
проблема легалізації УГКЦ в СРСР

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ім. ШЕВЧЕНКА

ПРОГРАМА

**УРОЧИСТА АКАДЕМІЯ
ТА ЮВІЛЕЙНА НАУКОВА
КОНФЕРЕНЦІЯ,
ПРИСВЯЧЕНІ 140-РІЧЧЮ
НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА
ім. ШЕВЧЕНКА**

14—16 жовтня 2013 р.

Укладання програми,
технічна редакція і оригінал-макет
ІРИНА КАСЬЯНЕНКО

Мовний редактор
ГАЛИНА ОСТЮК